

ЎСИМЛИКХЎР БАЛИҚЛАРНИ ЕТИШТИРИШДА АЗОЛЛА СУВ ЎТИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Жавхаров Ойбек Зулфикович

доценти, қ.х.ф.ф.д. (PhD)

Аббосбек Абдурахимов

Талаба

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7816247>

АННОТАЦИЯ

Дунёда бўлаётган турли воқеалар ва иқлим ўзгариши озиқ-овқат саноатига катта таъсир ўтказмоқда. Озиқ-овқат муаммосини ечимларидан бири кам харажат, лекин сердаромад бўлган балиқчилик хўжаликларини ташкил қилишдир. Ушбу мақолада ўсимликлар билан озиқлантириладиган балиқчилик хўжаликлари ҳақида сўз юритилади. Шунингдек мақолда азолла сув ўти биологияси, уни етиштириш, афзалликлари ва камчиликлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: ўсимликхўр балиқлар, сув ўтлари, азолла, балиқчилик хўжаликлари.

Балиқчилик – қишлоқ хўжалигининг юқори рентабелли тармоғи ҳисобланиши билан бирга аҳолини оқсил ва алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарга бой бўлган балиқ ва балиқ маҳсулотлари бўлган талабини қондириш билан бирга, уларнинг турмуш даражасини яхшилаш, қишлоқ ҳудудларида иқтисодий имкониятларини ошириш, янги ишчи ўринларини ташкил этиш ҳамда аҳолининг даромадларини кўпайтиришга хизмат қилади. Ўсимликлар билан озиқланадиган балиқлар поликултурасидан ташкил топган хўжаликлар айниқса самарали ҳисобланади. Бунда балиқлар турини тўғри танлашга ва озуқа базасини мустаҳкамлашга эътибор қаратиш зарур.

Материаллар ва методлар. Бугунги кунда жаҳон мамлакатларида балиқ маҳсулотларини истеъмол ҳажми аҳоли жон бошига 21 кг. ни ташкил этмоқда. Япония, Норвегия каби денгиз бўйи давлатларида балиқ ва балиқ маҳсулотлари истеъмол ҳажми 1 киши учун 60 кг. ни ташкил этмоқда [1].

Тиббиёт нуқтайи назаридан бир киши учун бир йиллик балиқ истеъмол ҳажми минимал 12 кг ни ташкил этиши керак [2].

2021-йилда Ўзбекистонда 400 минг тонна балиқ етиштирилган. Афсуски бу аҳолининг балиқ маҳсулотларига бўлган талабини қондириш

учун етарли эмас. Ҳозирда аҳоли жон бошига ҳисоблаганда балиқ истеъмол ҳажми 3-4 кг. дан ортмайди [3].

Бу бўлса балиқчилик хўжаликлари кутилгандек натижа бермаётганидан дарак беради. Шунини инобатга олган ҳолда балиқчилик хўжаликларини фан ва таълим билан интеграциясини таъминлаш керак. Таҷрибаларимизда балиқларни озиклантиришда азолла сув ўтларидан фойдаланилди ва бу самарали натижа берди.

Ўзбекистонда етиштирилаётган балиқлардан карп, оқ амур ва тилипия балиқлар ҳамда 8 хил турдаги декоратив балиқлар азолла сув ўти билан озикланиши мумкин. Карп ва оқ амур балиқларини етиштиришда фойдаланилаётган тўйинтирилган омухта емлар таннархи қиммат ва уларни ташиш ҳам кўнгилдагидек йўлга қўйилмаган. Емларни ишлаб чиқариш заводларидан балиқчилик хўжаликларига олиб келиш ҳам анчагина маблағ талаб қилади. Ҳар қандай тўйинтирилган омухта ем ҳам балиқларни озуқа ва минерал моддаларга бўлган талабини тўлиқ қондира олмайди. Чорвачилик тармоқларида махсулдорликка энг катта таъсир қиладиган омил ҳам озуқа ва озиклантириш технолгияси ҳисобланади. Балиқлар учун озуқа танлаётганда озуқанинг арзонлиги, ташиш имкони борлиги, балиқ учун етарли озуқа қийматига эга эканлиги, балиқ уни истеъмол қила олиши ва шу озуқадан етарли миқдорда мавжудлиги ҳисобга олинади.

Азолла сув ўти юқорида келтирилган талабларга тўла жавоб беради. Ифлосланган сувларни тозалашда ҳам азолладан фойдаланиш мумкин. Сувнинг муҳити рН 6 дан 8 гача бўлган, сув қаттиқлиги 10 ° дан ошмайдиган, сувнинг оқим тезлиги 0,3 м/с бўлган секин оқувчи сувларда яхши ўсади. Азоллани ўстиришда зичлигига, сувнинг таркибига ва сув ҳароратига эътибор қаратиш керак. Азолла қулай шароитда гектарига қуруқ масса ҳисобига 10-20 тонна озуқа бериши мумкин. Ўстиришда сувнинг таркибига кўрага азолла 18,6 % дан 43,0 % гача ҳам протеин тўплайди. Қуруқ моддалар 17,59 % дан 23,69 % гача, 1,93 % дан 2,93 % гача эфир экстракти, 13,19 % дан 16,54 % гача толалар, 1,67 % дан 2,07 % гача калций ва 0,46 % дан 0,77 % гача фосфордан ташкил топган. Таркибида азот ва фосфорнинг балиқлар учун етарли концентрацияда учрашини кўришимиз мумкин [4].

Ўсимликни таркиби унинг турга ва ўсиш шароитига боғлиқ. Дала шароитида етиштирилган азолла сув ўтларининг кимёвий таркиби

Ўсимлик тури	Ҳом	Ёғлар, %	Толалар,	Кул модда,%
--------------	-----	----------	----------	-------------

	протеин,%		%	
Азолла пинната	20.4	3.3	15.5	17.2
Азолла мисропхйлла	20.2	3.5	15.8	16.3
Азолла филисулодес	19.7	4.2	10.3	18.5
Азолла рубра	19.0	4.1	14.2	15.5
Азолла саролиниана	18.8	3.9	14.0	16.7
Азолла махисана	18.6	3.8	15.1	17.2

Еслатма: ўсимликлар дала шароитидан йиғиб олинган ва текширилга, махсус ўстирилган ҳовузларда кимёвий таркиби ўзгарган.

Азоллаларнинг кўпайиш тезлиги юқори бўлиб, суткада 1м² сув юзасида 200-300 грамм яшил масса ҳосил қилади. Ўсимлик таркибида бром ва йод миқдори ҳам юқори. Бу эса балиқлар танасида кўшимча равишда кўпроқ йод тўпланишига имкон беради.

Натижа. Айрим балиқчилик хўжаликлари раҳбарлари ем баҳосининг қиммат бўлиши, унинг кимёвий таркибини бойлиги билдиради ва фойдали бўлади деб ҳисоблайдилар. Арзон озуқадан ҳам кўзланган мақсаддан кўра кўпроқ фойда олиш ҳақида ўйлаш вақти келди деб ҳисоблаймиз. Биз тавсия қилаётган усул билан балиқ етиштирилганда балиқ маҳсулдорлиги сезиларли даражада ортади. Чунки ўсимликнинг озуқавий қиймати юқори бўлиб, 100 гр қуруқ ўсимлик 349.17 ккал энергия беради. Бугунги кунда балиқчилик хўжаликларидаги маҳсулдорлик гектарига 2-3 тоннани ташкил қилмоқда [5].

Азолла сув ўтлари билан балиқлар озиқлантирилганда 1 гектар балиқ ҳовузидаги ҳосилдорлик 3,5-4 тоннагача етади. Оқ амур балиқлари тўйинтирилган омухта емларнинг бир нечта турлари билан, кўшимча равишда беда ва қамиш ўсимликлари билан озиқлантирилганда 1 вегетация даврида оқ амур балиқларининг тана вазни 900 г. дан 1300 г. гача етади. Фақатгина Азолла сув ўти ёрдамида озиқлантирилган оқ амур балиқлари 1200 г. дан 2000 г. гача тана вазнига эга бўлди. Маҳсулдорлик ҳам мос равишда 350-460 кг. га ортган. Карп балиқлари бўлса кўшимча равишда 500-650 кг. ҳосил берди. Азолла сув ўти иқтисодий жиҳатдан жуда ҳам арзон ва сифатли озуқа бўлиб хизмат қилди. Азолла сув ўтидан фойдаланганда кўл сувнинг таркиби тозаланганини ва кислород миқдори

ортганини ҳам кузатдик. Бу бўлса балиқлар зичлигини ҳам орттиришга имкон беради.

Қўшимча равишда яна 1200-1300 тагача балиқ чавоқларини кўлга балиқлантириш учун киритиш ҳам мумкин. Бу бўлса яна қўшимча 1500-1600 кг. ҳосил беради демакдир. Азоллалар ўсган ҳовузда бегона сув ўсимликлари секинлик билан йўқолиб боради. Бу бўлса кўлларни бегона ўтлардан тозалашда ҳам қўл келади. Лекин азолла сув ўтларидан фойдаланишда кўлнинг юза қисмида 25-30 % гача ўсимлик тўпланишига эътибор бериш керак. Ундан ортиб кетиши сув ва ҳавонинг алмашишига салбий таъсир кўрсатади. Бунинг олдини олиш учун тутқич тўрлардан фойдаланилади.

Хулоса. Протеинли озуқа ресурслари одатда танқис бўлиб, қўшимча равишда ривожланаётган мамлакатларда кўпчилик ҳайвонларнинг рационидagi энг қиммат компонент ҳисобланади. Азолла оқсил манбаи бўлиб, уй ҳайвонлари ва айниқса балиқларни озиқлантириш учун катта имкониятларга эга.

Азолла ўстириладиган сувдаги озуқа моддалари унинг озуқавий қийматига, айниқса моногастрик ҳайвонлар учун муҳим таъсир кўрсатади, бу ерда азолланинг толаси ва оқсиллари муҳим элементлардир. Азолланинг потенциали уни ягона балиқ озуқаси ёки балиқ озуқасининг таркибий қисми сифатида ишлатишда, уни балиқ етиштириш учун ишлаб чиқариш жойида ишлатиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар ва интернет сайтлари:

1. Д.Холмирзаев. Балиқчилик асослари Тошкент “илм зиё”-2016 10-б.
2. Ўзбекистон Республикаси президенти қарори, ПҚ-120-сон.
3. Престон, Т.Р.; Мургуеитио, э. (1992–1993). "Сустаинабле интенсиве ливесток сйстемс фор тхе хумид трописс". Ворлд Анимал Ревиев. Сустаинабле анимал продустион. УН ФАО. 71. ИССН 1014-6954. Ретриевед Септембер 28, 2011.
4. С.Хусенов. Балиқчилик. Тошкент 2013. 6-б
5. www.yuz.uz

